

УДК 355.01

DOI:

ЖЕНЩИНЫ В ПОГОНАХ: ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРАНСФОРМАЦИИ ЖЕНСТВЕННОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВОЙНЫ

Тебякина Е. Е.

Аннотация: в статье рассматривается и анализируется возможность для женщины принимать участие в воинской деятельности и оценка такой перспективы в различные исторические периоды. От древних культов кровожадных и чудовищных богинь, олицетворявших ужасы и смерть, до легендарных и мифологических женщин-воительниц, признаваемых обществом, до средневекового полного запрета на участие Прекрасных Дам в военных компаниях и обвинениях в ереси, через переодевание в мужскую одежду и потерю женственности и идентичности и постепенному возвращению этого права через тыловые и медицинские службы. Но только в XX веке женщины вновь обретают полное право служить в армии, наравне с мужчинами. Но что же в таком случае представляла собой воинская деятельность: всего лишь механизм и возможность эмансипироваться и распоряжаться собственной судьбой или беззаветное желание женщины следовать долгу по защите Отечества? Каковы предпосылки признания женщин-военнослужащих в качестве правомерных участниц войны, наравне с мужчинами? И какую роль сыграли в этом вопросе войны XX века и как их участницы повлияли на решение этой проблемы. Целью исследования является философско-антропологический анализ представлений о женщинах и изменение онтологических, антропологических и этических оснований, позволяющих им стать полноправными участниками военных событий и преодолеть те гендерные и половые стереотипы, которые сформировались в общественном сознании. Основными методами исследования являются герменевтический и феноменологический, а также метод антропологической редукции.

Ключевые слова: женщины, богатырша, эмансипация, военная служба, кавалерист-девица, женские батальоны смерти, Великая Отечественная война.

Война представляет собой тот изначальный феномен человеческого бытия, который с одной стороны, глубоко укоренён в человеческой природе и является извечным её спутником, а с другой, требует постоянной антропологической инвестиции, поскольку невозможно представить войну абсолютно без участия человека (даже и в качестве оператора беспилотного устройства или роботизированного механизма). Кроме того, война является одним из самых трагичных, но и, в то же время, самых сильных по интенсивности впечатлений, человеческих экзистенциалов, поскольку совмещает в себе как близость смерти, так и проявление высшего героизма и полного и окончательного предательства, а также позволяет чётко разделить реальность существования конкретного индивида, захваченного событием войны (как в качестве комбатанта, так и нонкомбатан-

та) на конкретные диалектические категории: свои-чужие, враг-друг, победа-поражение, жизнь-смерть и т.д. Но существуют ли принципиальные различия, связанные с участием в военных событиях женщин или мужчин? И не являются ли война и армия ещё одним социальным институтом, который способен вырвать женщину из гнёта патриархального мира, позволяя ей самой распоряжаться собственной судьбой и жизнью? А может быть участие в военных событиях никогда и не ставило для женщины цель эмансипироваться, а всегда было и остаётся велением долга и желанием защитить своё Отечество и тех, кто ей дорог? Таким образом, целью данного исследования служит не просто сделать исторический экскурс о возможности женщин (явно или скрытно, выдавая себя за мужчин) в разные эпохи находиться на полях сражений, но выяснить, что послужило причиной изменения отношения к женщине как полноправной участнице военного события наравне и как в соответствии с этим изменением общественного мнения изменяется и само представление женщин о самих себе и понимания женственности в целом. Кроме того, анализ литературных источников по схожим тематикам показывает, что интерес к теме женщин в армии крайне низкий и ограничен несколькими единичными исследованиями в основном исторического плана, а фундаментальные работы по данной тематике датируются изданиями двадцатилетней давности. Что касается философского исследования проблемы, то самой основополагающей работой в данном направлении по-прежнему остаются труды Симоны де Бовуар. Поэтому, в свете современных событий необходимо новое философско-антропологическое исследование роли женщин в военных компаниях и трансформации феномена женственности в контексте войны с точки зрения социальных, моральных и онтологических аспектов. Однако, начать подобное исследование стоит с самых древних времён.

Связь женских образов и войны можно обнаружить в древнем мифологическом сознании, через создание образов богинь войны, которых условно можно разделить на два типа – богинь мудрости, стратегии, воздаяния и справедливой войны (в пример можно привести греческую Афину Палладу и кельтскую Андрасту, хотя её образ достаточно спорен, частично великую чёрную богиню Кали из индийского пантеона) и богинь кровавых, хтонических, развязывающих кровопролитные войны исключительно для собственного удовольствия (таковы спутница Ареса Энио (и её римский аналог Беллона), египетская богиня Сехмет). С распространением христианского мировоззрения, культа Девы Марии и её жертвенности, смирения, чистоты и материнского начала, появление женщин в военных событиях зачастую связывалось с ощущением трагичности и крайности положения, в котором оказалась армии, раз оружие берёт в руки даже женщина – дарительница жизни, что невольно отсылало к тёмной сущности хтонических женских божеств и образов и порождало огромное количество морально-этических, правовых и религиозно-культурных максим, направленных против женского участия в войне и насилии. Однако в мифологических сюжетах можно найти образы не только богинь, но и женщин воительниц, сделавших войну своим профессиональным ремеслом. Таковы, например, амазонки, упоминаемые Гомером в третьей книге «Иллиады» как союзницы Трои, среди перечисленных Приамом: «Там находился и я, и союзником оных считался,

в день как мужам подобные ратью нашли амазонки» [1]; храбрые спартанки, обученные боевым искусствам наравне с мужчинами и платоновские савроматиды, управлявшие племенем Савроматов, населявших, по преданию, южные берега Чёрного моря. Также в славянской традиции сохранились мифы о богатыршах-поляницах, которые благодаря своей физической силе могли вырваться из гнёта семьи, сами распоряжаться своей судьбой и были независимы в выборе партнёра, а также освобождены от семейных привязанностей и запретов. Более того, поляницы имели право, даровав побеждённой ею богатырю жизнь, взять его в мужья, а также прямо пойти против родительской воли в вопросах замужества, что позволяло им эмансипироваться. Но находились и примеры трагедий, связанных с проявлением собственной воли поляницы в вопросах замужества – таковы, например, сказания о Настасье Микулишне, скончавшейся от руки своего мужа богатыря Дуная или сказание о дочери Ильи Муромца и побеждённой им богатырки, вступившей в противостояние с отцом и погибшей в нём. При этом, существование девушек-богатырш вовсе не миф, поскольку современные археологические раскопки находят реальные подтверждения их существования – в 2019 году российскими учёными было обнаружено захоронение четырех скифских женщин-воинов, датированное второй половиной IV века до нашей эры в лесостепной зоне Воронежской области [2]. Зачастую, женские воинственные захоронения можно также обнаружить на территории Скандинавских стран (например, знаменитая воительница из Бирке, обнаруженная в 1889 году, пол которой был установлен лишь в 2017 году, после остеологического исследования и анализа ДНК). Поэтому, можно сделать вывод о том, что сюжеты о женщинах-воительницах на территории Древней Руси – это не просто перетолкованные скифо-сарматские мифологические предания на славянской территории, но реально существовавший факт, который подтверждают и археологические находки. Известны и задокументированы также случаи и более позднего участия женщин в военных компаниях, например, в Куликовской битве. Специалист по истории Ростова, историк Евгений Викторович Плешанов в своей просветительской статье «Ростовское княжество» упоминает двух знатных девушек, принимавших участие в битве: «Рядом с отцами и братьями, вышли против воинов Мамаю и храбро сражались княгини Дарья Ростовская и Антонина Пужбольская» [3]. Обе княжны были обучены ратному делу, умели ездить верхом и, вероятно, носить доспехи. Но, если княжна Дарья Ростовская участвовала в сражении тайно, переодевшись в мужскую одежду и сбежав из города, то Антонина Пужбольская прибыла на битву вместе со своим женихом и сражалась с ним рядом. В битве обе девушки, к сожалению, погибли. Пример ростовских княжон является показательным скорее, как акт патриотизма и следования долгу защиты родной земли от завоевателей, нежели желания эмансипироваться и получить какие-либо причитающиеся мужчинам-воинам права.

Вместе с тем, возможность и даже необходимость для женщины переодеться в мужскую одежду, чтобы вступить в сражение наравне с мужчинами, а также обучаться в университетах, получать возможность продвинуться по социальной лестнице является не только мифологическим сюжетом, но и закреплённым паттерном поведения, вынуждавшим женщин скрывать собственную личность и пол. Но, если для мифологиче-

ских и сказочных сюжетов (например, сказание о Василисе Микулишне, переодевшейся в мужское платье, чтобы спасти своего мужа от гнева князя Владимира или сказочные сюжеты о матерях или невестах, тайно передевавшихся в мужские доспехи и бравших в руки оружие) такое поведение не считалось типично женским, а скорее несчастливym стечением обстоятельств, по завершению которых женщины возвращались к своим, собственно женским занятиям, то для исторически задокументированных случаев (например, как в случае английского врача Джеймса Бэрри, чью принадлежность к женскому полу удалось установить только после смерти, а окончательно утвердить лишь в XX веке) переодевание и сокрытие подлинной личности и женского пола могло продолжаться до конца жизни. Таким образом, в приведённых случаях можно отметить как желание женщин эмансипироваться и получить равные права, принимая на себя роль мужчины, так и, в случае участия в военных компаниях, следует выделить желание следовать своему долгу защищая Отечество или отомстить врагам за смерть любимых и близких.

В период Средневековья на территории Европы и России укрепляются патриархальные тенденции и за женщинами закрепляется подчинённое положение, с одной стороны – Матери и хранительницы домашнего очага, а, с другой, Прекрасной Дамы, идеальной, изысканной и загадочной, во имя которой и совершались все мужские подвиги. А между тем, именно в период позднего средневековья, можно найти примеры участия женщин в военных компаниях и народных восстаниях, причём не в качестве рядовых воинов, а уже в качестве военачальниц. Это в первую очередь национальная героиня Франции Орлеанская Дева, Жанна Д'Арк, ставшая французским патриотическим символом и принимавшая действительное участие в командовании войсками. Несмотря на то, что сама Жанна Д'Арк носила мужскую одежду, она могла открыто демонстрировать свой пол (хотя, в последствии, именно за это и была обвинена в ереси и приговорена к сожжению на костре), а её патриотический порыв, беззаветная любовь к Родине и желание избавить её от английских захватчиков были способны вдохновить на победу деморализованную французскую армию (подобную попытку предпримут уже в XX веке участницы Женских батальонов смерти, о которых речь пойдёт ниже). Показательными примерами из отечественной истории могут служить случаи задокументированного участия женщин в военных компаниях XV и XVII веков – Марфы Борецкой и Алёны Арзамасской. Богатая новгородская посадница Марфа Борецкая [4] активно вмешивалась в дела обороны новгородского княжества, выступая против присоединения к Москве. И, хотя сама Марфа Борецкая не принимала непосредственного участия в военных событиях, она финансировала новгородское войско, противостоявшее войску Ивана III в Шелонской битве (1471 г.) и активно выступала за присоединения Новгорода к Великому княжеству Литовскому. Будучи крупной землевладелицей, она представляла собой реальную политическую силу, способную не только убедить представителей новгородского вече в необходимости сохранения независимости, но и вести переговоры фактически с представителями другого государства о принадлежности и статусе новгородских земель. И несмотря на то, что её судьба сложилась трагично, она остаётся наглядным примером именно женского влияния на политическую обстановку своего исторического периода, причём

женщины не наследно облечённой высшей властью (хотя Марфа Борецкая и происходила из знатного рода Лошинских) и не коронованной особой, а благодаря собственным усилиям преумножившей богатства и земли, за счёт чего, в большей степени и добившейся решающего влияния на новгородском вече (что фактически означает, что к её мнению прислушивались и мужчины).

Судьба же крестьянки, монахини и женщины-атаманши Алёны Арзамасской [5] напрямую связана с участием в военной компании. Согласно источникам, Алёна Арзамасская вместе с другими сподвижниками Степана Разина командовала захватом и обороной города Темникова, сражалась со своим отрядом и была казнена. И хотя в сакральном народном сознании она и сближается с Жанной Д'Арк, вполне возможно, что обеих женщин больше роднит более поздняя мифотворческая традиция творчества и литературы, приписавшие им обеим свойства храбрых амазонок-воительниц, нежели духовных лидеров и символов.

Эпоха Возрождения и первый период Нового времени (до эпохи Великих буржуазных революций), воздавая должное женской телесности и красоте, тем не менее превращают женственность в символически прекрасный, но недостижимый идеал, лишённый конкретных свойств и качеств, а вместе с тем, наделённый высшими идеальными, внеземными чертами, которые никогда не должны соприкасаться с действительностью дольного мира и в особенности, с таким «грязным» и грубым делом, как война. Хотя этот период человеческой истории богат на крупные военные события (гуситские, итальянские, гугенотские, Ливонская война Московского княжества, множественные противостояния с Турцией, Тридцатилетняя война и войны за испанское и австрийское наследство) и характеризуется историками и антропологами как период становления национального самосознания через военное противостояние, а потому богат на революции в первую очередь в военном деле (основание института наёмных войск и новых способов комплектования армий, появление огнестрельного оружия, что приводит к глобальным изменениям как тактического, так и стратегического плана и многое другое) непосредственное участие женщин в военных компаниях сравнительно невелико. Однако, как отмечает Симона де Бовуар в своей работе «Второй пол», всё же возможно обнаружить примеры женского участия в войнах и политике этого периода: «Среди женщин этой эпохи можно встретить могущественных правительниц, как, например, Жанна Арагонская, Жанна Неаполитанская, Изабелла де Эсте; искательниц приключений, ставших кондотьерами и с оружием в руках сражавшихся наравне с мужчинами: так, жена Джираломо Риарио боролась за свободу Форли; Ипполита Фьораменти командовала войсками герцога Миланского и во время осады Павии привела к крепостным стенам роту знатных дам. Чтобы защитить свой город от Монлюка, жительницы Сиены собрали три отряда по три тысячи женщин в каждом, и командовали ими тоже женщины» [6, с. 193]. Тем не менее, подобные случаи можно считать скорее исключением из правил, поскольку, в большинстве своём, в этот период истории женщины сохраняют собственно женские черты и паттерны поведения и, если и участвуют в военных компаниях, то выступают вместе с мужьями-наёмниками, исполняя обязанности тыловых и медицинских служб. «За наёмной частью в поход следовало огромное число женщин, часто с сильной нагрузкой продовольствия и необходимого

в походе белья. Со многими женщинами тащились их дети. На 6-10 наёмников, смотря по выговоренным условиям, полагалась одна повозка. Таким образом, создавался громадный, но совершенно неустроенный тыл» [7, с. 168]. Эти же задачи уже в середине XIX века закрепляются за женщинами официально, благодаря последствиям Французской буржуазной революции и признанию за женщинами гражданских прав и официальной возможности зарабатывать своим трудом, что всегда позволяло женщинам (в качестве торговок, содержательниц трактиров и гостиниц) обретать независимость и право распоряжаться собственной судьбой. Но появление института маркитанток, например, при французской армии (а точнее, «кантиньерок» и «вивандьерок») позволило женщинам официально (в отличие от нелегально находящихся при войсках офицерских жён и проституток) находиться на поле боя, торговать продовольственными и хозяйственными товарами, а, при необходимости и возможности оказывать раненым первую медицинскую помощь [8]. Этот аспект женского участия в военных компаниях закрепляется и в дальнейшем в результате формирования института сестёр милосердия и международных медицинских организаций [9].

Между тем, благодаря призывам Великой французской буржуазной революции к признанию равных гражданских и юридических прав представителей обоих полов: «Требования же гражданских и политических прав появились непосредственно под влиянием революции вследствие большой политизированности общества и на волне общих требований равенства всех людей перед законом без различия сословий» [10] происходит и раскрепощение массового «викторианского» сознания в отношении женщин и внесение в него, на правах нормы, женских образов, связанных с войной и полноправным участием женщин в революционных событиях. Женщина становится символом свободы и революции, знаменуя начало новой эпохи, собственно феминизма, суфражизма и осознанной эмансипации. Женщина признаётся равной мужчине в гражданских и трудовых правах, а значит, в потенциале, может быть равна ему и на военном поприще. В этом отношении является совершенно уникальным явлением признание участия в событиях Отечественной войны 1812 года российской кавалерист-девицы Надежды Андреевны Дуровой.

В своём биографическом литературном произведении «Записки кавалерист-девицы» [11] Надежда Дурова, обладая, кроме командирских навыков, ещё и неординарным литературным талантом (который лично оценил в своё время А. С. Пушкин), описывает своё детство, проведённое в вечных разъездах гусарского полка, в котором служил её отец, несчастливую юность и неудачное замужество, побудившие её принять решение поступить на военную службу, но, при этом, переодевшись мужчиной и скрывая собственный пол. С одной стороны, может показаться, что именно несчастливая судьба, то есть собственно невозможность реализовать в той гендерной роли, которую предлагало общество на тот момент и послужило толчком к вынужденной эмансипации и отрицанию собственного пола (хотя личность Надежды Дуровой и была раскрыта, но по высочайшему повелению Александра I она была награждена и продолжила службу, в том числе, и адъютантом-посыльным у М. И. Кутузова, знавшем о том, что она является женщиной, тем не менее, до конца жизни Надежда Александровна не отзывалась на своё

имя и не идентифицировала себя как женщину), но с другой стороны, осознанный выбор такой суровой, иерархичной, дисциплинарной структуры как армия, в качестве механизма эмансипации, скорее свидетельствует о том, что у Надежды Дуровой не только имелись определённые способности к воинской службе и исполнению командирских обязанностей, но и патриотическое желание и веление долга по защите Отечества, которые бы обусловили выбор такой суровой и нелёгкой для женщины судьбы как военная служба. Примерно в такой же ситуации век спустя окажется, и командир первого ударного Женского батальона смерти, реально принимавшего участия в военных компаниях Первой мировой войны, старший унтер-офицер Мария Леонтьевна Бочкарева. В своей книге «Яшка. Моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы», написанной в соавторстве с Исааком Левиным и, к сожалению, до настоящего времени так и не переведённой на русский язык, она отмечает, что подвергалась осуждению именно из-за сформированного в обществе стереотипа, о том, что только несчастные женщины идут на войну. Однако, обвинители забывали о том, что отнюдь не каждая женщина, сможет повиноваться велению сурового воинского долга по защите Родины, непосредственно с оружием в руках, а значит и способной на сознательное уничтожение врага и отнятие чужой жизни. Тем не менее, именно подобными примерами будет изобиловать XX век, когда женщины начнут практически в буквальном смысле «завоевывать» себе право заниматься мужскими профессиями, связанными с риском для собственной жизни. Так, например, ещё в 1910 году становится известно о первой женщине в Российской Империи, ставшей пожарной, Марии Алексеевне Ермоловой. Однако, состоятельная аристократка не просто занималась развитием пожарного дела, организовывала детские пожарные отряды и помогала пострадавшим от пожаров людям, но и сама принимала участие в тушении огня. Как отмечают исследователи: «Мария Ермолова в составе пожарной дружины выезжала на тушение пожаров, не боялась рисковать собой, чем заслужила высокий авторитет среди закаленных в борьбе с огнем мужчин-пожарных» [12].

Пионером в вопросах непосредственного признания женщин-военнослужащих в качестве правомерных участников военных событий выступила охваченная революционными настроениями февраля 1917 года Российская Империя. В разгар Первой Мировой войны и Революции, благодаря признанию равенства прав и свобод, формируются отдельные Женские батальоны смерти (1-й Петроградский женский батальон смерти, 2-й Московский женский батальон смерти, 3-й Кубанский женский ударный батальон и др.). Причём, уже упоминавшийся Ударный батальон смерти, под командованием старшего унтер-офицера М. Л. Бочкаревой 8-10 июля 1917 года у местечка Крево вступил в бой с германскими войсками на правом фланге 525 Кюрюк-Дарьинского пехотного полка 132-й пехотной дивизии, показав себя вполне боеспособным подразделением. И, хотя, с одной стороны, Женские батальоны смерти носили скорее символическую функцию, призывавшую мужчин храбро сражаться в попытке воодушевить деморализованную армию и уменьшить количество дезертиров, но, с другой, имели вполне подходящую подготовку для ведения непосредственных боевых действий. Впрочем, восприятие самих «ударниц» мужчинами-солдатами было крайне негативным, женщины подвергались насмешкам,

угрозам и даже попыткам физического насилия. Но, тем не менее, именно они заложили основу формирования женских воинских подразделений, ставших возможными уже в ходе Второй Мировой войны, и показали всему миру возможность женщины-патриотки встать на защиту Родины по велению долга.

Борьба за права женщин и эмансипационная политика в начале XX века, тем временем, продолжается. И вновь, первой страной, закрепившей на государственном уровне равноправие между мужчинами и женщинами, была только что образовавшаяся Советская республика. Декреты советской власти, принятые в декабре 1917 года, предоставляют женщинам всю полноту гражданских прав и свобод, а конституция 1918 г. закрепляет это право. Этот беспрецедентный шаг в правовой истории России навсегда закрепил конституционный принцип равенства полов и стал огромным шагом женской эмансипации. Получив свободу действий и признание своих прав женщины активно начинают осваивать новые области и сферы труда, спорта, а также и воинской деятельности, особенно в годы Гражданской войны. По мнению экспертов: «В начале 20-х годов прошлого столетия значительно расширился профиль армейских специальностей, которыми овладели женщины: командир, комиссар, политрук, пулемётчик, разведчик, связист, сапёр и др.» [13, с. 64].

Изменяется и образ женщины в массовом сознании. Советская пропаганда активно включает женщин в политический и социальный процесс, призывает женщин освободиться от «кухонного рабства», учиться грамоте, осваивать новые профессии, ранее считавшиеся преимущественно мужскими, заниматься спортом [14] (особенно стрельбой, лыжным спортом и альпинизмом, что позволит женщинам во время Великой Отечественной войны широко применить свои спортивные навыки для борьбы с врагом в качестве снайперов, разведчиц, военных инженеров и промышленных альпинисток, защитивших важные военные и культурные объекты от уничтожения, например, в блокадном Ленинграде) и самое главное – заниматься политической работой. Образ новой, активной, свободной, политически грамотной советской женщины (способной и на завод пойти и «освоить деревню») внедряется в массовое сознание посредством многочисленных и разнообразных плакатов, советского искусства (в частности неореализма) и кино, в котором советская женщина, избавившись от стандартных женских стереотипов (женщины в беде, трофея или «приза» для мужчины), становится полноправной участницей действия, главной героиней и соратницей мужчины в политической и социальной борьбе. Как отмечает отечественная исследовательница О. О. Хлопонина: «В 1920-е годы для женского образа были характерны решительность, ориентированность на новый быт, социальная активность, коллективизм, грамотность. В целом женский тип проявляется в выраженной маскулинности. К 1930-м годам маскулинность трансформируется в традиционную женственность. За женщиной признаются черты доброты, жертвенности, эмоциональной теплоты, отзывчивости. К концу 1930-х формируется образ эталонной для советского общества женщины – самостоятельной, независимой, внешне привлекательной, успешной в своем деле» [15, с. 141-142]. Женщина в советском кинематографе – это больше не жертва режима (несчастливая проститутка, эксплуатируемая черноработница), а равная мужчине в труде и партийной работе соратница, принятая на равных, что значительно повлияло

в будущем на принятие женщин в рядах Вооружённых Сил и в период Великой Отечественной войны, в отличие от проблемных моментов Первой Мировой войны, связанных с насмешками и агрессией в адрес участниц Женских батальонов смерти. Тем не менее, женственность не утрачивает в советском массовом сознании своих традиционных черт, связанных с жертвенностью и материнством, а наоборот, преобразует их в патриотические жесты, призывающие защитить Родину-Мать и собственных жён и материей.

По оценкам различных специалистов в различные периоды Великой Отечественной войны, в непосредственных боевых действиях принимали участие от 600 тысяч до миллиона женщин [16], официально призванных на фронт. В отличие от батальонов смерти Первой Мировой войны, женщины на полях сражений не были символами жертвенности или призывом мужчинам братья за оружие, а были действительными участницами военных действий, боевыми подругами, героинями, имевшими боевые награды. В годы Великой Отечественной войны женщины служили в качестве связисток, работников полевой почты, экспедиторов, телеграфных техников, делопроизводителей, чертежников, писарей, санитаров, зенитчиц, танкисток, не говоря уже о знаменитом 46-м гвардейском ночном бомбардировочном авиационном Таманском Краснознаменном и ордена Суворова полке, прозванном фашистами «Ночными ведьмами» [17]. Женщины в военные годы взяли на себя даже нелёгкую долю снайперов. Всего за период Великой Отечественной войны на территории Советского Союза были проведены четыре волны мобилизации женщин (три в 1942 году и одна дополнительная в 1943 году), не считая женщин-добровольцев. Как отмечают эксперты: «Новый, модифицированный взгляд на женщину, современное медиаотражение женщины-героини как участницы войны предполагает ее активную социальную позицию, признание ее достижений на войне и наличия лидирующих качеств» [18, с. 61]. Благодаря изменению общественного мнения и внедрению равного, эмансипированного образа женщины в массовое сознание советских граждан в период Великой Отечественной войны женщины, не подвергаясь общественному осуждению, осваивают принципиально мужские профессии как в тылу, так и на фронты (лётчицы, зенитчицы, снайперы, танкистки, разведчицы, командиры кораблей, связистки, радистки, партизанки), продолжая подвиги и в качестве медицинских работников, прачек, поварих. И во всех последующих крупных военных конфликтах женщины также будут принимать участие в качестве полноправных участниц, отмеченных орденами и наградами: «В годы Великой Отечественной войны 86 женщин стали Героинями Советского Союза, более 150 тыс. награждены боевыми орденами и медалями, свыше 200 человек получили ордена Славы 2-й и 3-й степени. Четыре женщины – полные кавалеры ордена Славы. Не стало исключением доблестное поведение женщин на полях сражений и в ходе боевых действий в Афганистане. 1390 из них награждены высокими государственными наградами. Среди женщин, принимавших участие в вооруженном конфликте в Чечне, награждены: орденом Мужества – 5 человек, орденом «За заслуги перед Отечеством» – 140 человек, медалью «За отвагу» – 14 человек, медалью Суворова – 66 человек, медалью Жукова – 4 человека, медалью Нестерова – 2 человека. Всего – 231 человек» [19, с. 66].

Подводя итог, следует отметить, что признание женщин в качестве равноправных участниц войны, способных заниматься не только тылом и оказанием медицинской помощи, но и полноправным ратным трудом наравне с мужчинами- комбатантами претерпело значительную эволюцию в ходе исторического развития всего человечества в целом. Современным женщинам, желающим поступить на военную службу, благодаря усилиям женщин всей предшествующей истории больше нет нужды претворяться мужчинами, они могут совершенно легально и законно, при наличии физических показателей и психологической готовности осуществлять военную службу и служить без ограничений практически во всех подразделениях, в том числе и на высших руководящих должностях, реализуя в полной мере свой творческий и военный потенциал, а также руководствуясь велениям собственного сердца по защите Отчизны и дорогих ей людей, не теряя и не маскируя собственную женственность. Более того, особенности женского характера и психическая специфика позволяют выполнять ряд военных обязанностей не только наравне с мужчинами, но зачастую и тщательнее, чем они, что позволяет женщинам активно принимать участие в современных военных событиях [20]. Женщина в армиях всего мира не воспринимается больше ни как трагедия общественного устройства, ни как вспомогательный персонал, но как равный партнёр боевого товарищества, способный нести службу и качественно исполнять своих обязанности, а сам феномен «женственности» утрачивает негативную окраску, связанную со слабостью и эмоциональностью, а наоборот, в контексте современных сетевых войн нового смешанного типа приобретает особую значимость, позволяя использовать его как преимущество.

Список литературы

1. Гомер Илиада, песнь третья. URL: <http://rushist.com/index.php/foreign-literature/5505-gomer-iliada-pesn-3-chitat-onlajn> (дата обращения 27.05.2025 г.).
2. Копиев Г. В. В Воронежской области нашли останки скифских женщин-воинов и головной убор из сплава золота. URL: <https://nplus1.ru/news/2019/12/06/amazon> (дата обращения 29.05.2025 г.).
3. Плешанов Е. В. Ростовское княжество. URL: <https://yarwiki.ru/article/967/rostovskie-knyazuza> (дата обращения 29.05.2025 г.).
4. Халявин Н. В. Марфа Борецкая в русской историографии // Вестник Удмуртского университета. Серия «История и филология». – 2024. – № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/marfa-boretskaya-v-russkoj-istoriografii> (дата обращения: 27.04.2025).
5. Бауэр А. В. Рождение мифа об Алене Арзамасской // Вестник Удмуртского университета. Серия «История и филология». – 2017. – № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rozhdenie-mifa-ob-alene-arzamasskoj> (дата обращения: 27.04.2025).
6. Бовуар С. де. Второй пол. Том 1: факты и мифы / пер. с фр. А. Сабашниковой. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2021. – 448 с.
7. Свечин А. А. Эволюция военного искусства. От древности до Наполеоновских войн. – М.: Вече, 2017. – 416 с.

8. Мазикина Л. Как в XIX веке дамы на войну ходили: Чем занимались французские маркизанти на войне. URL: <https://kulturologia.ru/blogs/191118/41348/> (дата обращения 31.05.2025 г.).
9. Тебякина Е. Е. Крым милосердный: к 170-летию создания института сестёр милосердия // В сборнике «Крым – это русская земля: Материалы межведомственной военно-исторической конференции, посвящённой 250-летию заключения Кючук-Кайнарджийского мира (10 (21) июля 1774) и вхождения Крыма в состав России; 80-летию со дня освобождения Крыма и Севастополя от фашистских захватчиков (9 мая 1944) и 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией (18 марта 2014)», Санкт-Петербург, 14 марта 2024 года. – Санкт-Петербург: ООО «Р-КОПИ», 2024. – С. 61-64.
10. Королева Т. В. Женское движение в годы Великой французской революции // Мета-морфозы истории. – 2002. – № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zhenskoe-dvizhenie-v-gody-velikoy-frantsuzskoy-revolyuutsii> (дата обращения: 31.05.2025).
11. Дурова Н. А. Записки кавалерист-девицы. – М.: АСТ-Пресс, 2005. – 288 с.
12. Новичкова Н. Ю. Почему фрейлина российского императорского двора Мария Ермолова предпочла выезды на тушение пожаров выездам на бал. URL: <https://portal.edufire37.ru/articles/441#:~:text=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C,%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9> (дата обращения 24.06.2025 г.).
13. Кирюшина Т. А., Паршина В. Н. «Раз война, значит, нужно на фронт». Советские женщины-военнослужащие в 1920-1940-е годы // Военно-исторический журнал. – 2015. – № 3. – С. 63-68.
14. Фоменко М. В., Мармазова Т. И., Хижная А. В., Угрюмова М. В. Роль женщин-спортсменок в развитии советского спорта в предвоенный период и в годы войны // Современная научная мысль. – 2022. – № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-zhenschin-sportsmenok-v-razvitii-sovetskogo-sporta-v-predvoennyu-period-i-v-gody-voyny> (дата обращения: 19.06.2025).
15. Хлопонина О. О. Трансформация женской образности в советском кинематографе 1920-1930-х гг. // Знание. Понимание. Умение. – 2017. – № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-zhenskoy-obraznosti-v-sovetskom-kinematografe-1920-1930-h-gg> (дата обращения: 31.05.2025).
16. Вишнякова З. В горящую избу вошли... (О мобилизации женщин на разных этапах Великой Отечественной войны). URL: <https://rg.ru/2015/12/22/rodina-mobilizaciya.html> (дата обращения 07.03.2025 г.).
17. Коновалов А. Кто такие «ночные ведьмы». URL: <https://histrf.ru/read/articles/kto-takiie-nochnyie-viedmy> (дата обращения 07.03.2025 г.).

18. Дроздова А. В. Женщины-герои войны в публикациях современных СМИ // Актуальные проблемы современной журналистики и медиакоммуникаций: Сборник трудов молодых исследователей, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Астрахань, 24-25 апреля 2020 года. – Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2020. – С. 61-62.

19. Рыков С. Л. Инновационные подходы к феминологической подготовке военно-социальных работников по профессиональному воспитанию военнослужащих-женщин российской армии // Инновации в образовании. – 2002. – № 3. – С. 63-68.

20. Курмакаева А. К. Женщины на военной службе в Российской армии // Военное право. – 2025. – № 5(93). – С. 79-85.

Сведения об авторе:

Тебякина Елена Евгеньевна – кандидат философских наук, г. Санкт-Петербург, Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева, доцент кафедры военно-политической работы в войсках (силах).

E-mail: elenasofos@gmail.com

Tebyakina E. E.

WOMEN IN UNIFORM: A PHILOSOPHICAL AND ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS OF THE TRANSFORMATION OF FEMININITY THROUGH THE PRISM OF WAR

***Abstract:** The article examines and analyses the possibility for women to participate in military activities and evaluates this perspective at different historical periods. From the ancient cults of bloodthirsty and monstrous goddesses, personifying horror and death, to the legendary and mythological women warriors recognized by society, to the medieval total ban on the participation of the Fair Ladies in military acts and accusations of heresy, through changing into men's clothes and loss of femininity and identity, and the gradual return of this right through logistics and medical services. But it is only in the 20th century that women regain full right to serve in the army, on an equal footing with men. But what, then, was military activity: merely a mechanism and the possibility of emancipation and self-determination, or the woman's unreserved desire to fulfill her duty in defense of the fatherland? What are the prerequisites for recognizing women soldiers as legitimate participants in war, on an equal basis with men? And what role the 20th century wars played in this issue and how their participants influenced the solution of this problem.*

The aim of the study is a philosophical-anthropological analysis of women's perceptions and a change in their ontological, anthropological and ethical foundations to enable them to become full participants in military events and overcome those gender and sex stereotypes, formed in the public consciousness. The main methods of research are hermeneutic and phenomenological, as well as anthropological reduction method.

Keywords: *women, heroine, emancipation, military service, girl cavalryman, women's death battalions, the Great Patriotic War.*

References

1. Gomer Iliada, pesn' tret'ja (Illiada. Song of the Third). Available at: <http://rushist.com/index.php/foreign-literature/5505-gomer-iliada-pesn-3-chitat-onlajn> (accessed 27 May 2025).
2. Kopiev G.V. V Voronezhskoj oblasti nashli ostanki skifskih zhenshhin-voinov i golovnoj ubor iz splava zolota (In the Voronezh region, the remains of Scythian women warriors and a gold alloy headgear were found). Available at: <https://nplus1.ru/news/2019/12/06/amazon> (accessed 29 May 2025).
3. Pleshanov E. V. Rostovskoe knjazhestvo (Rostov Principality). Available at: <https://yarwiki.ru/article/967/rostovskie-knyazy> (accessed 29 May 2025).
4. Haljavin N. V. Marfa Boreckaja v russkoj istoriografii (Marfa Boretskaya in Russian historiography) // Vestnik Udmurtskogo universiteta. Serija «Istorija i filologija». – 2024. – № 3. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/marfa-boretskaya-v-russkoj-istoriografii> (accessed 27 April 2025).
5. Baujer A. V. Rozhdenie mifa ob Alene Arzamasskoj (Birth of the myth about Alain Arzamas) // Vestnik Udmurtskogo universiteta. Serija «Istorija i filologija». – 2017. – № 4. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/rozhdenie-mifa-ob-alene-arzamasskoj> (accessed 27 April 2025).
6. Bovuar S. de. Vtoroj pol. Tom 1: fakty i mify (Second gender. Volume 1: Facts and Myths) / per. s fr. A. Sabashnikovoj. – SPb.: Azbuka, Azbuka-Attikus, 2021. – 448 s.
7. Svechin A. A. Jevoljucija voennogo iskusstva. Ot drevnosti do Napoleonovskih vojn (Evolution of military art. From antiquity to the Napoleonic wars). – M.: Veche, 2017. – 416 s.
8. Mazikina L. Kak v XIX veke damy na vojnu hodili: Chem zanimalis' francuzskie markitantki na vojne (How ladies went to war in the 19th century: What did the French Marciantes do during the war). Available at: <https://kulturologia.ru/blogs/191118/41348/> (accessed 31 May 2025).
9. Tebjakina E. E. Krym miloserdnyj: k 170-letiju sozdanija instituta sestjor miloserdija (Merciful Crimea: for the 170th anniversary of the establishment of the institute of sisters of mercy) // V sbornike «Krym – jeto russkaja zemlja: Materialy mezhdvedomstvennoj voenno-istoricheskoi konferencii, posvjashhjonnoj 250-letiju zakljuchenija Kjachuk-Kajnardzhijskogo mira (10 (21) ijulja 1774) i vhozhdenija Kryma v sostav Rossii; 80-letiju so dnja osvobozhdenija Kryma i Sevastopolja ot fashistskih zahvatchikov (9 maja 1944) i 10-letiju vossoedinenija Kryma i Sevastopolja s Rossiej (18 marta 2014)», Sankt-Peterburg, 14 marta 2024 goda. – Sankt-Peterburg: OOO «R-KOPI», 2024. – S. 61-64.
10. Koroleva T. V. Zhenskoe dvizhenie v gody Velikoj francuzskoj revoljucii (Women's movement in the years of the Great French Revolution) // Metamorfozy istorii. – 2002. – № 2. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/zhenskoe-dvizhenie-v-gody-velikoy-frantsuzskoy-revoljutsii> (accessed 31 May 2025).

11. Durova N. A. Zapiski kavalerist-devicy (Notes of a Cavalry Maiden). – M.: AST-Press, 2005. – 288 s.

12. Novichkova N. Ju. Pochemu frejlina rossijskogo imperatorskogo dvora Marija Ermolova predpochla vyezdy na tushenie pozharov vyezdami na bal (Why the lady of the Russian imperial court Maria Yermolova preferred to go out to extinguish fires to go to a ball) // Available at: <https://portal.edufire37.ru/articles/441#:~:text=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C,%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%2C%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9> (accessed 24 June 2025).

13. Kirjushina T. A., Parshina V. N. «Raz vojna, znachit, nuzhno na front». Sovetskie zhenshhiny-voennosluzhashhie v 1920-1940-e gody («Since war, it is necessary to the front». Soviet women soldiers in 1920-1940) // Voenno-istoricheskij zhurnal. – 2015. – № 3. – S. 63-68.

14. Fomenko M. V., Marmazova T. I., Hizhnaja A. V., Ugrjumova M. V. Rol' zhenshhin-sportsmenok v razvitii sovetskogo sporta v predvoennyj period i v gody vojny (Role of women athletes in the development of Soviet sport in the pre-war period and during the years of war) // Sovremennaja nauchnaja mysl'. – 2022. – № 1. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-zhenschin-sportsmenok-v-razvitii-sovetskogo-sporta-v-predvoennyj-period-i-v-gody-vojny> (accessed 19 June 2025).

15. Hloponina O. O. Transformacija zhenskoy obraznosti v sovetskom kinematografe 1920-1930-h gg. (Transformation of the female image in Soviet cinema 1920-1930's) // Znanie. Ponimanie. Umenie. – 2017. – № 2. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-zhenskoy-obraznosti-v-sovetskom-kinematografe-1920-1930-h-gg> (data obrashhenija: 30 June 2025).

16. Vishnjakova Z. V gorjashhuju izbu voshli... (O mobilizacii zhenshhin na raznyh jetapah Velikoj Otechestvennoj vojny) (The burning building includes... (On the mobilization of women in different stages of the Great Patriotic War)). Available at: <https://rg.ru/2015/12/22/rodina-mobilizaciya.html> (accessed 07 May 2025).

17. Konovalov A. Kto takie «nochnye ved'my» (Who are the «night witches»). Available at: <https://histrf.ru/read/articles/kto-takiie-nochnyie-viedmy> (accessed 07 May 2025).

18. Drozdova A. V. Zhenshhiny-geroi vojny v publikacijah sovremennyh SMI (Women heroes of war in the publications of modern media) // Aktual'nye problemy sovremennoj zhurnalistiki i mediakommunikacij: Sbornik trudov molodyh issledovatelej, k 75-letiju Pobedy v Velikoj Otechestvennoj vojne 1941-1945 gg., Astrahan', 24-25 aprelja 2020 goda. – Astrahan': Astrahanskij gosudarstvennyj universitet, Izdatel'skij dom «Astrahanskij universitet», 2020. – S. 61-62.

19. Rykov S. L. Innovacionnye podhody k feminologicheskoj podgotovke voenno-social'nyh rabotnikov po professional'nomu vospitaniju voennosluzhashhih-zhenshhin rossijskoj armii

(Innovative approaches to the feminist training of military social workers for professional education of female soldiers in the Russian army) // *Innovacii v obrazovanii*. – 2002. – № 3. – S. 63-68.

20. Kurmakaeva A. K. Zhenshchiny na voennoj sluzhbe v Rossijskoj armii (Women in military service in the Russian Army) // *Voennoe pravo*. – 2025. – № 5(93). – S. 79-85.

Tebiakina Elena Evgen'evna – Candidate of Philosophical Sciences, Saint Petersburg, Military Educational Institution of Logistics named after General of the Army A. V. Khrulyov, Saint-Petersburg, Associate Professor of the Department of Military-Political Work in the Troops (Forces).

E-mail: elenasofos@gmail.com